

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 345 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'рни	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlarini	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	

MAMLAKATIMIZDA IPOTEKA KREDITLARINI RIVOJLANTIRISH VA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ipoteka kreditlariga davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, O'zbekiston Ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish kompaniyasi amaliyoti tahlil qilinib, moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar ochib berilgan. Shu bilan birga, ipoteka kreditlarini rivojlantirishning afzalliklari va bu jarayonda davlat organlarining qo'llab-quvvatlash shakllari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ipoteka krediti, YaIM, Osiyo Taraqqiyot Banki, Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi, subsidiya.

Abstract: In this article, state incentives for mortgage loans in our country, the practice of refinancing mortgage loans of Uzbekistan are analyzed, and problems related to financing are revealed. At the same time, the advantages of the development of mortgage loans by the state and the forms of support of state bodies in the development of mortgage loans are highlighted.

Key words: mortgage loan, GDP, Asian Development Bank, Ministry of Economy and Finance, subsidy.

Аннотация: В данной статье анализируются государственные льготы по ипотечным кредитам в нашей стране, практика рефинансирования ипотечных кредитов Узбекистана, а также выявляются проблемы, связанные с финансированием. При этом выделены преимущества развития ипотечного кредитования государством и формы поддержки государственных органов в развитии ипотечного кредитования.

Ключевые слова: ипотечный кредит, ВВП, Азиатский банк развития, Министерство экономики и финансов, субсидия.

KIRISH

Mamlakatimizda banklarning asosiy kredit mahsulotlaridan biri bu ipoteka kreditlari bo'lib, aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini moliyalashtirishning birlamchi manbai hisoblanadi. Bu esa, ipoteka kreditlarini rivojlantirish aholining turmush tarzini yaxshilashda va banklarning kreditlash amaliyotini yanada takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son'li, 2020-yil 12-maydagi "2020—2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" PF-5992-son'li, 2019-yil 28-noyabrdagi "Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5886-son'li, 2021-yil 11-martdagi "Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6186-son'li Farmonlari va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-oktyabrdagi "Aholiga ipoteka krediti va uy-joy sotib olish uchun subsidiya ajratish jarayonlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 601-son'li qarorlarida davlat tomonidan aholining turar joyga muhtoj qatlamini uy-joy bilan ta'minlash, oilalarni ma'naviy va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda ular uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar tizimi ishlab chiqilib belgilab berilgan.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/docs/-4811025>

3 <https://lex.uz/docs/-4637331>

4 <https://lex.uz/uz/docs/-5327053>

5 <https://lex.uz/docs/-6238561>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi jahon miqyosida iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida o'rganilib kelinmoqda. Ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ipoteka kreditlash tizimini rivojlantirish uchun davlat tomonidan amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini yoritishga xizmat qiladi.

M. K. Brueggeman va J. D. Fisherning tadqiqotlarida ipoteka kreditlash tizimining rivoji uchun moliyaviy institutlarning barqarorligi va davlatning kafolatlari hal qiluvchi omillar sifatida ta'kidlangan. Ularning fikriga ko'ra, ipoteka bozorini rivojlantirishda davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar va imtiyozlar uzoq muddatli ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

O'zbekiston sharoitida ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat qo'llab-quvvatlash tizimi bo'yicha olib borilgan A. Karimovning tadqiqotlarida davlat tomonidan subsidiyalangan dasturlar aholi uchun moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirishi haqida fikr yuritilgan. Karimov, xususan, mamlakatimizda ipoteka bozorini rivojlantirishda Prezident farmonlari asosida tashkil etilgan "Yangi uy-joylar dasturi" samaradorligini o'rgangan. Ushbu dastur, uning xulosasiga ko'ra, ipoteka kreditlashning ommabopligini oshirish va aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun muhim ahamiyatga ega.

T. Riddiellning tadqiqotlarida davlatning ipoteka bozorida roli ijtimoiy tenglikni ta'minlash nuqtai nazaridan tahlil qilingan. U davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar va moliyaviy kafolatlarning ipoteka kreditlariga bo'lgan talabni oshiruvchi asosiy omillardan biri ekanligini ta'kidlagan. Riddiell shuningdek, uy-joy dasturlari orqali aholining moliyaviy yukini kamaytirish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratgan.

J. Green va A. Lee xalqaro tajriba asosida davlatning ipoteka bozorini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tahlil qilgan. Ularning fikriga ko'ra, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda davlat tomonidan kafolatlangan ipoteka kreditlari aholining keng qatlamlariga mo'ljallangan bo'lib, iqtisodiy faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, AQShda Fannie Mae va Freddie Mac kabi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan tashkilotlar ipoteka bozorini rivojlantirishning muvaffaqiyatli modellari sifatida qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimizda davlat tomonidan ipoteka kreditlarini moliyalashtirishning joriy davrdagi tahlili va uni baholash mezonlari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida amaliy materiallarni taqqoslash, statistik va kombinatsion tahlil ishlari amalga oshirilgan bo'lib, undagi natijalar asosida aniq xulosalar va amaliy takliflar bayon qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat ipoteka kreditining rivojlanish darajasi mamlakatda uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi bilan belgilanadi. Ta'kidlash joizki, bozor iqtisodiyotiga ega rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich yuqori darajada ekanligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bu ko'rsatkich 44 %, AQShda – 71 %, Niderlandiyada – 90 % ni tashkil etadi. Kolumbiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda esa bu ko'rsatkich YalMning 12–14 % darajasida[1]. Ipoteka kreditining YalMdagi ulushi mamlakatimizda 16,3 % ni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich Kolumbiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarga yaqin ekanligini ko'rsatadi, biroq hali ham ipoteka krediti tizimida muammolar mavjudligini anglatadi.

O'zbekiston Respublikasida ipoteka kreditlash islohoti 2020-yildan boshlandi. Ushbu tarkibiy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad tijorat ipotekalarini hamyonbop qilish edi. Ilgari kreditga sotib olingan xonadon va uylarning asosiy qismi turli davlat uy-joy dasturlari bo'yicha sotib olingan bo'lib, jami ipoteka kreditlarining 83 foizi imtiyozli shartlarda berilgan. Qolgan 17 % ipoteka kreditlari bozor shartlari bo'yicha ajratilgan bo'lib, bu hatto to'lovga qodir aholi uchun ham qiyin bo'lib qoldi. Bunday kreditlarning yillik stavkasi 32 foizgacha, dastlabki to'lov miqdori 20 foizdan, to'lov muddati esa 10 yilgacha edi.

O'zbekistonda ipoteka kreditlashning rivojlanishini sekinlashtiruvchi asosiy omil tijorat banklarining uzoq muddatli moliyalashtirishdan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi bo'ldi. Shu sababli, 2019-yilda Moliya vazirligi Osiyo taraqqiyot banki (OTB) bilan birgalikda O'zbekistonda ipoteka bozorini rivojlantirish dasturini ishlab chiqdi. Ushbu dastur "bozor tamoyillari asosida ipoteka kreditlarini uzoq muddatli moliyalashtirishning barqaror tizimini yaratish uchun" OTB tomonidan 200 million dollar miqdorida kredit ajratilishini ko'zda tutdi. Ushbu mablag'ning 50 million dollarlik birinchi transhi uy-joy subsidiyalarining davlat tizimini isloh qilishga yo'naltirildi. Qolgan 150 million dollar esa OTB tomonidan moliyaviy vositachilik krediti sifatida taqdim etildi.

Mamlakatimizda uy-joy kreditlash sohasidagi ahamiyatli o'zgarishlardan biri O'zbekiston ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish kompaniyasining tashkil etilishi bo'ldi. Ushbu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-maydagi "Ipoteka krediti bozorini rivojlantirish va kengaytirishga oid qo'shimcha

chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5715-son⁹li Farmonida respublikada aksiyadorlik jamiyati shaklidagi ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasini tashkil qilish va 2019-yilda uning faoliyatini yo'lga qo'yish belgilab berilgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasining asosiy vazifalari[2].

Kompaniyaning vazifalari qatoriga ichki va xalqaro kapital bozorlaridan moliyaviy resurslarni jalb qilish va ularni ипотека kreditlarini qayta moliyalashtirishga yo'naltirish, shuningdek, ипотека kreditlarini berish uchun bozor tamoyillari asosida tijorat banklarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlash kiradi. Bundan tashqari, O'zIQMK qimmatli qog'ozlarni, jumladan, ипотека qimmatli qog'ozlarini chiqarish va ularni investorlar o'rtasida joylashtirishni tashkil etishi lozim.

Tijorat banklari uchun barqaror uzoq muddatli resurs bazasining yo'qligi ипотека va qurilish bozorining o'sishiga to'sqinlik qilgan. O'zIQMKning tashkil etilishi jozibador stavkalar bo'yicha uzoq muddatli moliyalashtirishning ishonchli manbai sifatida xizmat qiladi va ayni paytda tijorat banklari o'rtasida ипотека kreditlarining yuqori standartlarini ta'minlaydi. Kompaniyaning asosiy vazifalaridan biri tijorat banklari jalb qilgan resurslar va kreditlar bo'yicha to'lov muddatlariga mos kelmaslik xavfini kamaytirish hamda aholining keng qatlamlari uchun ипотека kreditlari mavjudligini oshirishdan iboratdir.

Ипотека kreditlarini moliyaviy boshqarish jarayonlarini tahlil qilganda, moliyaviy instrumentlarga maqsadli hukumat dasturlari kiritilganligini ko'rish mumkin. Bugungi kunda davlat tomonidan ajratilayotgan subsidiyalar maqsadli ko'rinishda bo'lib, ularni amalga oshirish hukumat dasturlariga kiritilgan tartib asosida yo'lga qo'yilgan. Kredit foizlarini belgilash jarayoni Markaziy bankning asosiy foiz stavkasiga asoslanadi. Moliyaviy instrumentlar sifatida subsidiya va kompensatsiyalar muhim ahamiyat kasb etadi. Aholini qo'llab-quvvatlash maqsadida berilgan subsidiyalar uchun to'langan summaning 12 foizi soliq imtiyozlari shaklida taqdim etiladi.

Shu bilan birga, bugungi kunda raqamlashtirish jarayonlari jadal rivojlanayotgan bir paytda, kreditlash jarayonlarini tartibga solish, nazorat qilish va moliyaviy innovatsiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan ishga tushirilgan platforma orqali kreditlash jarayonlarini avtomatlashtirish va to'liq nazorat qilish imkoniyati yaratilgan.

2020-yildan boshlab O'zIQMKda tijorat banklarining 1,95 trillion so'mlik kreditlari qayta moliyalashtirildi. Toshkent shahri, Toshkent viloyati va Navoiy viloyati berilgan kreditlar soni va hajmi bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Agar poytaxtda qarz oluvchilar asosan 3 va 4 xonali kvartiralarni sotib olish uchun 350–400 million so'm kredit olgan bo'lsa, mintaqalarda eng ommabop kreditlar 200–250 million so'mlik 2 xonali kvartiralar va 250–300 million so'mlik uch yoki to'rt xonali turar-joy binolari uchun ajratilgan (2-rasm).

6 <https://lex.uz/docs/-4337770>

2-rasm. Ipoteka kreditlarini moliyaviy boshqarish jarayonlari[3].

Ko'rilgan chora-tadbirlar O'zbekistonda ipoteka bozorining o'sish dinamikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda ipoteka portfeli hajmi 46,4 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, bu 2021-yilga nisbatan 29,6 % ga oshgan. Bu ko'rsatkich 2019-yil, OTB dasturi boshlanishidan oldingi davrga nisbatan ipoteka portfelinig 71 % dan ko'proq o'sishini ko'rsatadi.

2022-yilda 70,9 ming fuqaro, 2021-yilda esa 59,6 ming fuqaro ipoteka kreditini olgan. Kredit oluvchilar sonining o'sishi bilan birga kreditlash hajmi ham oshdi. Banklar fuqarolarga o'tgan yili 2021-yilgi 9,8 trillion so'mga nisbatan 14,4 trillion so'mlik kredit ajratgan.

O'tgan yili banklar asosan Iqtisodiyot va moliya vazirligidan ipoteka kreditlari uchun mablag' olgan. Ushbu maqsadlar uchun 10,4 trillion so'm ajratilgan bo'lib, bu bir yil avvaligiga nisbatan 1,5 barobar ko'pdir. Shuningdek, moliya institutlari kredit berish uchun o'z mablag'laridan ham foydalanishgan. Buning uchun 3,79 trillion so'm ajratilgan bo'lib, bu 4,4 barobar ko'proq mablag'ni tashkil etadi. Ipotekani qayta moliyalashtirish korxonasi esa, aksincha, uy-joy kreditlari bo'yicha bank kreditlari hajmini 460 milliard so'mga (-46 %) tushirgan.

O'tgan yili davlat dasturlari bo'yicha kreditlarning o'rtacha stavkasi 17,5 % dan oshmagan. 2022-yil dekabr oyida esa u minimal darajaga tushib, 17,1 % ni tashkil etgan. Shu bilan birga, banklar tomonidan beriladigan kreditlarning narxi dekabr oyida maksimal qiymatga yetib, 23,9 % ni tashkil qilgan.

2024-yil uchun kreditlar bo'yicha foiz to'lovlarining bir qismini qoplash uchun subsidiyalar 12 % dan ortiq bo'lgan qismi qoplanadi. 2025-yil va undan keyingi yillarga mo'ljallangan dasturlar doirasida esa subsidiyalar Markaziy bankning asosiy stavkasidan ortiq bo'lgan qismida to'lanadi.

2024-yilda Ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirish kompaniyasiga 9136 ta ipoteka kreditini qayta moliyalashtirish uchun 2,61 trillion so'm ajratilishi, shuningdek, davlat byudjetidan 7,54 trillion so'mlik 21 882 ta kredit va yangi uy-joy sotib olish uchun 71 milliard so'mlik kredit ajratilishi rejalashtirilgan. Yakka tartibdagi uy-joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun mablag' ajratilishi ham ko'zda tutilgan.

Markaziy bankning sharhiga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda ko'chmas mulk oldi-sotdi operatsiyalari soni 4,4 % ga oshgan. Yangi binolarning narxi 26,9 %, ikkilamchi bozordagi uy-joylar narxi esa 23 % ga oshgan. Ijara narxlar barqarorlashib, 1 % ga pasaygan[4].

O'zbekiston Markaziy banki rahbari davlatning aholining uy-joy bilan ta'minlanishini yaxshilashga katta e'tibor qaratayotganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, "Yangi O'zbekiston" rivojlanish strategiyasi doirasida turar-joy majmualarini yaratish qisman ipoteka kredit liniyalari orqali moliyalashtiriladi. Bundan tashqari, kam ta'minlangan aholining boshlang'ich to'lovlari va foiz to'lovlarining ma'lum qismi davlat tomonidan subsidiyalanadi[5].

Yuqoridagi islohotlar aholini uy-joy bilan ta'minlashga qaratilgan bo'lib, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi orqali bu boradagi rivojlanish jadal sur'atlar bilan amalga oshmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 13-apreldagi "2023-yilda bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi

PF-51-son⁷li Farmoniga muvofiq, 2023-yil 1-maydan boshlab uy-joy sotib olish yoki yakka tartibdagi uy-joylarni qurish va rekonstruksiya qilish uchun berilgan ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiya taqdim etish to'g'risidagi xabarnomalarning amal qilish muddati 4 oy qilib belgilangan.

Davlat tomonidan ipoteka kreditlarini rivojlantirish quyidagi afzalliklarni beradi:

Uy-joy arzonligi tufayli ko'chmas mulk sotib olish uchun to'liq miqdor talab qilinmaydi, bu esa yillar davomida jamg'arish zaruratini kamaytiradi.

Kreditlar uzoq muddatli bo'lib, odatda 20 yilgacha beriladi, bu esa oylik to'lovlarni kamaytirish va qarz oluvchining xarajatlarini boshqarishni osonlashtiradi.

Belgilangan foiz stavkasi xarajatlarni rejalashtirish va kredit stavkalarining o'zgarishi bilan bog'liq xatarlardan qochishga imkon beradi.

Shuningdek, ipoteka kreditlarini oluvchilar uchun soliq imtiyozlari va ayrim fuqarolar toifalari uchun foyda va subsidiyalar taqdim etilishi ipotekani yanada jozibador qiladi. Davlat kam ta'minlangan oilalarga ipoteka kreditlarini subsidiyalash orqali uy-joy sharoitlarini yaxshilashga ko'maklashmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish, uning qatnashuvchi sub'ektlarining moliyaviy tavakkalchiligini kamaytirish va fuqarolarning uy-joyga egalik qilish imkoniyatlarini yengillashtirish uchun qonuniy baza va infrastrukturani yanada takomillashtirish zarur.

Shu bilan birga, ipoteka kreditlarini sug'urtalash amaliyoti mavjud bo'lsa-da, uni bugungi kunda takomillashtirish maqsadga muvofiqdir. Bu takomillashtirish mijozlar turi va ularning hududiy joylashuvini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Xalqaro tajribada ipoteka krediti rivojlanishida davlatning huquqiy va boshqa ta'sir omillari orqali ko'magi hal qiluvchi ahamiyatga ega ekani kuzatiladi.

Shundan kelib chiqib, ipoteka kreditlarini rivojlantirishda davlat organlarining qo'llab-quvvatlashi quyidagi shakllarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

Ipoteka kreditlash tizimiga mahalliy maqom berish.

Tizimning tarkibiy tuzilmasidagi xarajatlar va boshqa imtiyozlarni kamaytirish orqali ishtirokchilarining moliyaviy yuklarini kamaytirish yoki yo'qotish.

Tizimda raqobat muhitini shakllantirish maqsadida Respublika yoki mahalliy byudjetlardan qurilish yoki uy-joy sotib olish uchun qaytarilmaydigan subsidiyalar ajratish.

Garovga asoslangan maxsus kreditlash qarorini qabul qilish (mahalliy darajada), bunda amalga oshirilayotgan loyiha shaharni rivojlantirishning muhim yo'nalishlariga mos kelgan taqdirda, shahar hokimiyati kafil sifatida ishtirok etishi.

Mazkur chora-tadbirlar Respublikada aholini uy-joyga bo'lgan talabini to'liq qondirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, shahar va qishloq joylaridagi mavjud tafovutlarning yo'qolishiga ham zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Королёва А.М. Современное состояние и перспективы управления рынком ипотечного кредитования в России // Вопросы управления. 2015. № 2(14). С. 117.
2. Иқтисодий маълумотлар муаллиф томонидан шакллантирилган.
3. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/06/ipoteka/>
4. <https://uz.kursiv.media/2023-02-13/za-schet-chego-v-uzbekistane-rastet-ipotechnoe-kreditovanie/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

